

FIGURA COMPLEJA DE REY (NEUROPSI)

Nombre y Apellido:

1. Cruz en la esquina superior izquierda, afuera del rectángulo: **Copia:** **Evocación:**
2. Rectángulo grande: **Copia:** **Evocación:**
3. Cruz diagonal: **Copia:** **Evocación:**
4. Línea media horizontal dentro de la unidad 2: **Copia:** **Evocación:**
5. Línea media vertical dentro de la unidad 2: **Copia:** **Evocación:**
6. Rectángulo pequeño colocado en el lado izquierdo de la unidad 2: **Copia:** **Evocación:**
7. Segmento pequeño colocado arriba de la unidad 6: **Copia:** **Evocación:**
8. Cuatro líneas paralelas colocadas en el lado superior izquierdo de la unidad 2: **Copia:** **Evocación:**
9. Triángulo colocado arriba del lado superior derecho de la unidad 2: **Copia:** **Evocación:**
10. Línea vertical pequeña colocada dentro de la unidad 2 y abajo de la unidad 9: **Copia:** **Evocación:**
11. Círculo con tres puntos colocado dentro de la unidad 2: **Copia:** **Evocación:**
12. Cinco líneas paralelas dentro de la unidad 2: **Copia:** **Evocación:**
- atravesando la unidad 3 en el lado inferior derecho: **Copia:** **Evocación:**
13. Lados del triángulo unido a la unidad 2 en el lado derecho: **Copia:** **Evocación:**
14. Diamante unido a la unidad 13: **Copia:** **Evocación:**
15. Línea vertical dentro de la unidad 13, paralela al lado derecho de la unidad 2: **Copia:** **Evocación:**
16. Línea horizontal dentro de la unidad 13 que continúa desde la unidad 4 hacia la derecha: **Copia:** **Evocación:**
17. Cruz unida a la unidad 5 debajo de la unidad 2: **Copia:** **Evocación:**
18. Cuadrado unido a la unidad 2 en el lado inferior izquierdo: **Copia:** **Evocación:**

TOTAL COPIA:

TOTAL EVOCACIÓN:

Se considera cada una de las 18 partes que conforman la figura y se les asigna la siguiente puntuación:

0, si la unidad está ausente o no es reconocible.

0.5, si la unidad es reconocible, pero está distorsionada o incompleta y está colocada en un lugar que no le corresponde de acuerdo con el modelo presentado.

1, si la unidad está dibujada correctamente, pero está colocada en un lugar que no le corresponde de acuerdo con el modelo presentado; o bien, si la unidad está bien colocada y es reconocible, pero está distorsionada o incompleta.

2, si la unidad está dibujada correctamente y se encuentra colocada en el lugar indicado en el modelo presentado.

La puntuación máxima posible es de 36 puntos.